

ANQARA JANGI (1402): SIYOSIY SARITANING QAYTA SHAKLLANISHI VA TEMURIYLAR SALTANATINING O‘SISHI

Jonqobilov Jaxongirbek Normumin o‘g‘li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Tarix fani o‘qituvchisi,
j.jonqobilov@dtpi.uz

<https://orcid.org/0009-0006-5480-4102>

Turg‘unboyev Kamron Ilhom o‘gli

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Tarix yo‘nalishi 2 kurs talabasi
t.kamron@dtpi.uz

<https://orcid.org/0009-0003-1431-1942>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17643069>

Annotatsiya: Anqara jangi (1402-yil 20-iyul) Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq va Kavkaz mintaqasining siyosiy xaritasini tubdan o‘zgartirgan hal qiluvchi voqealardan biri bo‘ldi. Bu jang nafaqat ikki buyuk hukmdor - Temur va Boyazid I o‘rtasidagi shaxsiy kurash, balki ikki buyuk imperiya - Temuriylar va Usmonlilar saltanatlarning mintaqaviy hukmronlik uchun kurashi edi. Jangning natijalari nafaqat darhol o‘z ta’sirini ko‘rsatdi, balki keyingi asrlar davomida mintaqaning siyosiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanishiga chuqur ta’sir ko‘rsatdi. Ushbu maqola Anqara jangining sabablari, borishi va oqibatlarini tarixiy manbalar va zamonaviy tadqiqotlar asosida kompleks tahlil qilishni maqsad qilgan. Tadqiqotning asosiy savollari: Jang oldi siyosiy sharoit va ziddiyatning asosiy maqsadi; Qo‘shinlar tarkibi va harbiy strategiyalar, Jang taktikasi va uning borishi, Jangning qisqa va uzoq muddatli oqibatlari, mintaqaviy siyosiy xaritaning qayta shakllanishi kabi mavzularni o‘rganishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Temuriylar Saltanati, Usmonli Turklar Davlati, Kondurcha, Terek, harbiy strategiya, savdo yo‘llari, Fetret davri.

Abstract: The Battle of Ankara (July 20, 1402) was one of the decisive events that fundamentally changed the political map of Central Asia, the Middle East, and the Caucasus region. This battle was not only a personal struggle between two great rulers - Timur and Bayezid I, but also a struggle for regional dominance of two great empires - Timurid and Ottoman kingdoms. The results of the battle not only had an immediate impact, but also had a profound effect on the political, economic and cultural development of the region for centuries to come. This article aims to provide a comprehensive analysis of the causes, progress and consequences of the Battle of Ankara based on historical sources and modern research. The main questions of the research: Pre-war political conditions and the main goal of the conflict; The composition of the troops and military strategies, the battle tactics and its course, the short and long-term consequences of the battle, the reshaping of the regional political map are studied.

Key words: Sultanate of Timurids, State of Ottoman Turks, Kondurcha, Terek, military strategy, trade routes, Fetret period.

Аннотация: Битва при Анкаре (20 июля 1402 г.) стала одним из решающих событий, коренным образом изменивших политическую карту Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказского региона. Эта битва была не только личной борьбой двух великих правителей — Тимуром и Баязидом I, но и борьбой за региональное господство двух великих империй — Тимуридов и Османского королевств. Результаты битвы не только оказали непосредственное влияние, но и оказали глубокое влияние на политическое, экономическое и культурное развитие региона на столетия вперед. Целью данной статьи является предоставление всестороннего анализа причин, хода и последствий битвы при Анкаре на основе исторических источников и современных исследований. Основные вопросы исследования: Предвоенная

политическая обстановка и основная цель конфликта; Изучены состав войск и военная стратегия, тактика боя и его ход, ближайшие и долгосрочные последствия сражения, перекройка региональной политической карты.

Ключевые слова: Султанат Тимуридов, Государство турок-османов, Кондурча, Терек, военная стратегия, торговые пути, период Фетрета.

Kirish. Amir Temur Sohibqironning To'xtamishxon bilan qilgan janglari (Kondurcha 1391, Tarak janglari 1395 yillar) hamda Hindistonga yurishidan so'ng (1398/99-yillar) bevosita dunyo siyosiy xaritasida ikki buyuk Turkiy mamlakatlar Usmonli Turk davlati(Anadolu, Bolqon, va unga tutash orollar) va Temuriylar Saltanati (Movarounnahr, Xuroson, Fors, Hind va Ozarbayjon) katta maydonga keldi. Usmonli Turk Sultoniti Boyazid Yildirimning Amir Temurga qarshi Misr Sultoni Barquq va Oltin O'rda hukmdori To'xtamish bilan o'zaro ittifoq tuzish masalasi, Oltin O'rdaning Tarak jangidan so'ng siyosiy maydonda ketishi sababli nihoyasiga yetmay qoldi.

Amir Temurning yuqorida keltirilgan siyosiy ittifoqni o'z davlati kelajagi uchun xavf sifatida baholagani va voqelikka to'g'ri baho berolganini uning keyinchalik o'z davlatining raqiblari hisobiga kengayishiga olib keldi. Dastavval, Amir Temur Ozarbayjonga bir necha marotaba yurish qildi va 1387-yilda uni to'la bo'ysundirishga muvassar bo'ldi. Armaniston va Gruziyani Amir Temur 1392-yilda bo'ysundirdi.[1. 28-30.] Natijada Boyazid va Usmonli Turklar xududiga Temur davlatining ilk tutashuvlari kuzatildi. Tarixning guvohlik berishicha, Amir Temur o'z qo'shini bilan Sharqiy Anadolu sarhadlariga 1386 yil qadam qo'ygan va Arzinjon shahri yaqinida turklarning katta harbiy kuchlarini mag'lub etgan. 1395 yil Sohibqiron bu o'lkalarga ikkinchi bor yurish qiladi, Sivosni qo'lga kiritadi.[2.194-195-betlar].

Sohibqiron 1399-yil Rumga yuzlanadi va Boyazid tomonidan fath qilingan Kamoh qal'asini qamal qiladi. Kamoh fath etilgach, ko'p fursat o'tmay Amir Temur Anqarani qamal qiladi. Sohibqironning bu harakati aslida taktik tadbir bo'lib, tajribali sarkardaning asosiy maqsadi Boyazidni asosiy kuchlarini shahar mudofaasiga tashlashga majbur etib, so'ng unga qaqshatqich zarba berish edi. To'qat shahri yonida asosiy harbiy kuchlari bilan tur-gan Boyazid I Sohibqiron askarlarining Anqarani muhosara qilganligidan xabar topadi va qamaldagilarga ko'mak berishga oshiqadi. Amir Temur Anqara qamalini bekor qiladi va raqibini kutib olish taraddudini ko'radi.[3.3-jild, 25,26,27-boblar]

Adabiyotlar sharxi va metadologiya: Ushbu maqolaning asosiy manbalari deb Ibn Arabshoh tomonidan yozilgan "Ajoib ul maqdur fi tarixi Taymur", Sharafiddin Ali Yazdiy tomonidan yozilgan "Zafarnoma" asosiy va birlamchi manba sifatida tanlab olindi. Shuningdek Temuriylar harbiy tarixi bo'yicha yetuk mutaxassis H.Dadaboyev, Usmonli Turk tarixi bo'yicha yetuk manbashunos olim H.Inalcik hamda Amir Temur va Temuriylar davri to'g'risida bir qator zamonaviy tadqiqotlar tahliliy-tarixiy yo'nalish asosida o'rganildi.

➤ Asosiy Manbalar (Zamonaviy Tadqiqotlar):

Ibn Arabshoh. "Ajoib al-Maqdur fi tarixi Taymur" - Dushman nuqtai nazaridan yozilgan bo'lsa-da, jangning bevosita guvohi hisoblanadi. Muallifning Temurga nisbatan keskin munosabati manbani tanqidiy o'qishni talab qiladi. *Sharafiddin Ali Yazdiy. "Zafarnoma"* - Rasmiy temuriylar tarixi sifatida yozilgan, ammo muallifning Temurga sadoqati ba'zi voqealarni idealashtirishga olib kelgan.

➤ Harbiy Tarix Manbalari:

Hamidulla Dadaboyev. "Amir Temurning Harbiy Mahorati" (1996) - Jangning harbiy jihatlarini chuqur tahlil qilgan, temuriylar harbiy san'atining noyob xususiyatlarini ochib bergan.

➤ Usmonli Manbalari:

Halil Inalcık. "Devlet-i Aliyye" (2009) - Usmonli tarixshunosligining klassik asari bo'lib, jangning Usmonli imperiyasiga ta'sirini batafsil yoritgan.

➤ Xalqaro Tadqiqotlar:

Beatrice Forbes Manz. "The rise and rule of Tamerlane" (1989) - G'arb tarixshunosligida Temur va uning imperiya qurish strategiyasini eng yaxshi tahlil qilgan asarlardan biri.

Natijalar: Jangga olib kelgan tarixiy-siyosiy sharoit. Temuriylar saltanatining kuchayishi. XIV asrning oxiriga kelib, Temur Movarounnahr va Eron hududida kuchli markazlashtirilgan davlat barpo etdi. 1370-1400-yillar davomida u Xorazm, Qashqar, Hindiston, Fors, Iroq, Suriya va Kichik Osiyoning bir qismini o'ziga bo'ysundirdi. Temurning harbiy yurishlari nafaqat harbiy g'alabalardan iborat bo'lib, balki savdo yo'llarini nazorat qilish va mintaqaviy iqtisodiy ustunlikni ta'minlashga qaratilgan edi.[4.97-114 betlar]

1.2. Usmonlilar saltanatining kuchayishi. Usmonlilar saltanati XIV asr davomida Anadoluda o'z hududlarini sezilarli darajada kengaytirdilar. Boyazid I (1389-1402) Bolqon yarim orolida muvaffaqiyatli harbiy yurishlar olib borib, Bolg'oriston, Serbiya va Bosniyani bosib oldi. 1396-yilda Nikopol jangida xristian ittifoqchilar qo'shinini mag'lubiyatga uchratgan Boyazid "Yildirim" laqabini oldi¹. [5.]

1.3. Ziddiyatning asosiy sabablari. Ikki imperiya o'rtasidagi ziddiyatning asosiy sabablari quyidagilardan iborat edi:

G'arbiy Anadoludagi turk beyliklarining ta'sir doirasi uchun kurash. Germiyon O'g'ullari, Karaman O'g'ullari, Mentsha beyliklari kabi mahalliy hokimliklarni har ikki turk davlati o'z qaramog'ida saqlashga va ushlab turishga harakat qilgani bu hududlardagi turkman qabilalarining siyosiy kelajagini ham aynan kelgusida bo'lishi mumkin bo'lgan jang taqdiriga dahldor qilib qo'yadi.

Ipak yo'li va xalqaro savdo yo'llarini nazorat qilish istagi. Xitoydan boshlangan va to O'rta yer dengiziga qadar cho'zilgan "Buyuk ipak yo'li" o'rta asrlar siyosiy tarixida shubhasiz xalq qiluvchi tamoillardan biri edi ya'ni ushbu savdo yo'lini nazorat qilish ayni vaqtda undan birinchi navbatda yaxshi daromad olishni va xalqaro darajada mustaqil subyekt sifatida e'tirof etilishni taminlar edi. Yuqoridagi har ikki turk davlati buni yaxshi tushungan Boyazid Anadolu va Kavkaz orqali Buyuk ipak yo'lining g'arbiy tarmog'ini o'z qol ostida ushlab turishga harakat qilgan, Temuriylar davlatida ham deyarli shunga o'xshash struktura takrorlanadi. Amir Temur davlat boshiga kelganidan to hayotining so'ngi kunlariga qadar qilgan harbiy yurishlarining asosida Buyuk ipak yo'lini nazorat qilish masalasi turganligini ko'ramiz.

Ikki hukmdorning shaxsiy ambitsiyalari va dunyo yakka hokimligi uchun kurash. Boyazid Yildirim (1359-1403)ning Anadolu va Bolqondagi janglarda bir qator g'alabalarga erishishi, kuchli va yaxshi qurollangan qo'shinining mavjudligi unga garchi o'zidan tajribali va o'zini Chingizxondan so'ng turkiy davlatchilik homiysi hamda davomchisi deb hisoblagan Amir Temurga qarshi turishga olib keldi. Amir Sohibqiron Chig'atoy ulusini boshqarish orqali butun turkiylar va qadim turk davlatchilik g'oyalarini davom etirayotgan hamda bu vaqtgacha hali biror jangda mag'lub bo'lmagan edi. Natijada bu ikki turk davlatlari o'rtasidagi jang nafaqat turkiy xalqlar taqdiriga ayni vaqtda butun dunyo xaritasiga daxldor bo'lishi hamda kuch muvozanatini o'zgartirib yuborishi lozim edi. Amir Temur va Boyazid Yildirim Anqara jangigacha 4 marotaba maktub almashishadi, maktubda Amir Temur bir vaqtlar Chingizxon Muhammad Allouddin Xorazmshohga qo'llaganidek sharq diplomatasining nozik belgilarini qo'llaydi ammo javob maktublarida Boyazid tomonidan Temur

¹ Inalcık, Halil. Devlet-i Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar. 1-jild. Istanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009. 470-bet.

va uning sulolasiga nisbatan haqoratli so'zlar ishlatiladi. Yuqorida keltirilgan har uchala sababda ham umumiy holat ikki turk davlati o'rtasidagi jangga qarab ketayotgandi va amalda bu sodir bo'ldi.

Qo'shinlar tarkibi, strategik taktikasi va jangning borishi.

2.1. Qo'shinlar tarkibi va tayyorgarligi

Temur qo'shini asosan ko'chmanchi chorvadorlar va mahalliy yollanma askarlardan tashkil topgan edi. Uning asosiy kuchi harakatchan otliv qo'shinlar va aniq kamanchilardan iborat bo'lib, ular tezkor harakatlar va aylana harakat taktikasini amalga oshirishga moslashtirilgan edi. Turli manbalarga ko'ra, Temur qo'shinining soni 140,000 dan 200,000 gacha askardan iborat bo'lgan.[6.76-bet]

Boyazid I qo'shini esa anadolu va yevropa askarlaridan, shu jumladan yengil va og'ir otliqlar, nizomli yeniçeri piyodalari va chekka hududlardan yollangan askarlardan tashkil topgan. Usmonli qo'shinining soni 85,000 dan 120,000 gacha askardan iborat bo'lgan.

2.2. Jang taktikasi va borishi

Jang 1402-yil 20-iyulda Anqara shimolidagi Chubuk tekisligida boshlangan.² Temur qo'shinni an'anaviy markaz, qanot va zaxira qo'shin tartibida joylashtirdi. Uning asosiy strategiyasi dushman qo'shinini chalg'itish va zaif tomonlariga zarba berishdan iborat edi.

Raqiblar	
Branković tumani	
Qo'mondonlar	
Amir Temur <ul style="list-style-type: none"> Mehmed Çelebi (ehtiyot quvvatlari) 	

² Ushbu QR kodni skanerlash orqali siz Anqara jangi strategiyasi haqidagi video animatsiyani tomosha qilishingiz mumkin.

- **Muhammad Sulton Mirzo** (ehtiyot quvvati)
- **Eson Buga** (fil quvvati)
- **Sulton Husayn Tayichiud**

Kuchlar

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 200,000 | 160,000 |
| • Og'ir zirxli suvoriylar | 5,000 ta yanicharlar |
| • Turkiy va mog'ul kamanchilari | 10,000 ta serb piyodalari |
| • Piyodalar | Sipohiylar |
| • 32 ta jangovar fil | Qora tatarlar |

Yo'qotishlar

15,00-25,000 yaralanganlar	o'lgan va	40,000-50,000 o'lgan va yaralanganlar
----------------------------	-----------	---------------------------------------

Umumiy yo'qotishlar

55,000-75,000

Lashkargoh atrofida xandaklar qazilib, xavfsizlik choralari ko'riladi. Natijada Boyazid I qo'shini o'zi uchun o'ta noqulay shart-sharoitda jangga kirishga majbur bo'ladi. Sulton qo'shini ayniqsa, suv tanqisligi tufayli vujudga kelgan tashnalikdan qattiq azob chekadi. Sohibqiron qo'shini o'zining an'anaviy jangovar tartibi – yasodda harakat qiladi. Qo'shinning qirq qismdan tashkil topgan markazi – qo'lga Amir Temur bevosita rahbarlik qiladi. So'l qo'l – juvang'orga Shohrux mirzo va Xalil Sulton mirzo, juvang'or hiravuli – ilg'origa Sulton Husayn mirzo, o'ng qo'l – barang'orga Mironshoh mirzo, barang'ar hiravuliga Abu Bakr mirzo yetakchilik qiladi.

Markaz – qo'lning o'ng tarafida Umarshayx mirzoning o'g'li Ahmad mirzo, Toshtemir o'g'lon, Shohsuvor singari sarkardalar joylashadi. Qo'lning chap tomonidan Jalol Islom, Tavakkal qarqara, Ali Muhammad kabi bahodirlar o'rin oladi. Qo'shinning saflari oldida 30 ta jangovar fil muhorabaga shay qilingan edi. Qarshi tarafda Boyazid I Rum va Farang mamlakatlaridan jamlangan cherikiga tartib berib, jangga hozir bo'lib turdi. Qo'shinning o'ng qanoti – barang'orda serb Qirol Stefan Lazerevich (Boyazid Ining qaynisi) 20 ming kishilik farangliklar bilan, chap kanoti – juvang'orda esa Musulmon (Sulaymon) Chalabiy (Boyazid Ining o'g'li) Rum lashkari bilan saf tortib turdi. Sulton Boyazid Ining o'zi qo'shin markazida qolib, uch o'g'li Muso, Iso va Mustafolarni chag'davul (qo'shin orti)ga qo'ydi. Jang Mironshoh mirzo qo'l ostidagi barang'orning dushman juvang'ariga qilgan shiddatli hujumi bilan boshlandi.

Boyazid I qismi amir Jahonshoh va amir Qora Usmon rahbarligidagi qilingan hujumga bardosh bera olmay jang maydonini tashlab qochadi. Boyazid I qo'shini saflarida paydo bo'lgan sarosimalikni payqagan Amir Temur barcha amirzodalar, umarolar, no'yonlarning birgalikda dushmanga hujum qilishlariga hukm qiladi. Shiddatli to'qnashuv uzoq va keskin davom etadi. Nihoyat, Sohibqiron kuchlarining qisuviga bardoshi qolmagan sulton askarlari chekina boshlaydi.

Boyazid I qo'mondonligidagi jangchilar so'nggi damgacha qarshilik ko'rsatadilar. Yanicharlar bitta qolmay qirib tashlangandan so'ng Boyazid I va uning ikkinchi o'g'li Musoni Amir Temur

tomonidan 1388 yil Chig'atoy ulusi xonligiga ko'tarilgan Sulton Mahmudxon ibn Suyurg'atmishxon asir oladi. Ushbu asirlikdan so'ng Boyazid ko'p yashamaydi va 1403-yilda surunkali hastalik oqibatida vafot etadi. Ushbu voqeadan so'ng Usmonli turklar davlatida "Fetret Davri" deb ataluvchi davr boshlanadi.

Jangning qisqa va uzoq muddatli oqibatlari

1. Qisqa muddatli oqibatlar

Jangning darhol ko'rinadigan oqibatlari:

- Usmonli saltanatida "Fetret Davri" (1402-1413) boshlanishi[7.44-45-betlar]
- Boyazid I ning asirlikda vafoti (1403)
- Anadolu beyliklarining qayta tiklanishi
- Usmonlilar saltanatining Bolqondagi mavqei zaiflashishi

3.2. Uzoq muddatli oqibatlar

Jangning uzoq muddatli oqibatlari yanada keng qamrovli bo'ldi:

- Temuriylar saltanatining G'arbiy Osiyodagi eng kuchli davlatga aylanishi[8.]
- Usmonlilar saltanatining Yevropaga borish yo'lidagi ekspansiyasining vaqtincha to'xtashi.
- Konstantinopol (Istanbul) ning qulashining 50 yilga kechikishi
- Markaziy Osiyoda Temuriylar madaniyati va san'atining yuksalishiga yo'l ochildi[11.]
- Iqtisodiy oqibatlar: Savdo yo'llarining sharqqa qaytishi va Samarqandning boyishi[9.]

Xulosa. Anqara jangi (1402) nafaqat ikki buyuk hukmdor - Amir Temur va Boyazid I o'rtasidagi shaxsiy kurash, balki ikki buyuk imperiyaning mintaqaviy hukmronlik uchragan strategik to'qnashuvi bo'ldi. Jang natijasida:

Harbiy jihatdan: Temurning ajoyib harbiy mahorati, harakatchan qo'shini va psixologik urush usullari ustunlik qildi. Uning aniq razvedka tizimi, suv manbalarini nazorat qilish strategiyasi va qo'shinlarning yuqori motivatsiyasi g'alabani asosiy omillari bo'ldi.[10.]

Siyosiy oqibatlar: Usmonlilar imperiyasi "Fetret Davri"ga kirib, 10 yillik fuqarolar urushi boshlandi. Konstantinopolning qulashi 50 yilga kechiktirildi. Anadolu beyliklari qayta tiklanishi mumkin bo'ldi. Temuriylar saltanati G'arbiy Osiyodagi eng kuchli davlatga aylandi.

Iqtisodiy ta'sir: Savdo yo'llari nazorati sharqqa qaytdi, Samarqandning iqtisodiy rivojlanishi tezlashtirdi. Usmonlilarning Yevropa bilan savdoda monopoliyasi sindirildi.

Madaniy meros: Jang Temuriylar madaniyati va san'atining yuksalishiga yo'l ochdi. "Temuriylar Uyg'onish Davri" boshlanib, Samarqand, Buxoro va Hirot dunyoning yetakchi ilmiy va madaniy markazlariga aylandi.

Uzoq muddatli ta'sir: Voqea nafaqat Turkiy dunyo, balki butun Yevrosiyo tarixiga chuqur ta'sir ko'rsatdi. Yevropaning geografik kashfiyotlar davriga tayyorgarlik ko'rishiga bilvosita ta'sir qildi va mintaqaviy kuchlar muvozanatini tubdan o'zgartirdi.

Anqara jangi tarixda harbiy g'alabadan ko'ra strategik aql-idrok, geosiyosiy kurash va madaniy taraqqiyotning o'zaro bog'liqligini namoyish etuvchi muhim tarixiy burilish nuqtasi sifatida qolmoqda.

References:

1. B. J. Eshov, A. A. Odilov. O'ZBEKISTON TARIXI II kitob (XIV asr o'rtalaridan - XIX asr ikkinchi yarmigacha). Toshkent.Donishmand Ziyosi. 2020. ISBN- 978-9943-5686-5-5. 403-bet.
2. Ibn Arabshoh. Ajoib al-Maqdur fi tarixi Taymur. Amir Temur Tarix. *U.Uvatov tarjimasi*. Toshkent. Fan nashriyoti, 2019-yil. 512 bet

3. Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma.tarjima I.Shog‘ulomov Toshkent. Sharq NMIU. 1997y. 339 bet.
4. Usmonov B.A. Ўзбекистон тарихи. Amir Temur va temuriylar siyosiy tarixi: O‘quv qo‘llanma. – Farg‘ona: 2024y.299 bet.
5. Inalcık, Halil. *Devlet-i Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar*. 1-jild. Istanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009. 470-bet.
6. Hamidulla Dadaboyev. Amir Temurning Harbiy Mahorati.Toshkent. Yozuvchi.1996y- 96 bet.
7. Dimitris J, Kastritsis: Boyazidning o'g'illari. 1402-1413 yillardagi Usmonli fuqarolar urushida imperiya qurilishi va vakillik. Boston.2007y.250 bet.
8. Manz.B.F The rise and rule of Tamerlane. Cambridge University Press, 1989.
9. KATE FLEET. Byzantium to Turkey, 1071–1453.VolumeI. Cambridge University Press 2009.522 bet
10. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. *forschadan tarjima Yunusxon Hakimjonov*. O‘zbekiston NMIU.Toshkent.1996.527 bet.
11. Barthold, V.V. "Ulug‘bek va uning davri". Toshkent: Fan, 1994.